

Caracterización del residuo de olote de *Zea mays* L. en la región de Misantla, Veracruz

Guadalupe Rodríguez Martínez¹, David Reyes González¹, Itzel Galaviz Villa², Yodaira Borroto Pentón¹, Miguel Ángel López Ramírez³,✉

¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Misantla

² Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Boca del Río

³ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre

Resumen

El aumento en la producción de plásticos convencionales ha generado impactos ambientales significativos, impulsando el desarrollo de materiales alternativos de origen renovable. El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar las propiedades fisicoquímicas del residuo agroindustrial del olote de *Zea mays* L. de la región de Misantla, Veracruz, para evaluar su potencial como materia prima en la formulación de biopolímeros. El residuo fue sometido a procesos de lavado, secado, molienda y tamizado. El contenido de humedad se determinó mediante el método gravimétrico AOAC 925.10 y el porcentaje de celulosa mediante el método de Licitra, Hernández y Van Soest (1996). Los resultados mostraron un contenido promedio de humedad de 3.19 %, lo que indica estabilidad del material y baja susceptibilidad a la degradación microbiana. Asimismo, se obtuvo un contenido promedio de celulosa de 75.81 %, confirmando al olote como una fuente lignocelulósica viable frente a materias primas tradicionales. La valorización de este residuo agroindustrial contribuye a la reducción de impactos ambientales y respalda su aplicación potencial en el desarrollo de bioplásticos y biocompuestos bajo un enfoque de economía circular.

Abstract

The increase in the production of conventional plastics has had significant environmental impacts, driving the development of alternative materials from renewable sources. The objective of this study was to characterize the physicochemical properties of *Zea mays* L. corn cob agro-industrial waste from the Misantla region of Veracruz, Mexico, to evaluate its potential as a raw material in the formulation of biopolymers. The waste was subjected to washing, drying, grinding, and sieving processes. The moisture content was determined using the AOAC 925.10 gravimetric method and the percentage of cellulose using the method of Licitra, Hernández, and Van Soest (1996). The results showed an average moisture content of 3.19%, indicating material stability and low susceptibility to microbial degradation. Likewise, an average cellulose content of 75.81% was obtained, confirming corn cobs as a viable lignocellulosic source compared to traditional raw materials. The valorization of this agro-industrial waste contributes to the reduction of environmental impacts and supports its potential application in the development of bioplastics and biocomposites under a circular economy approach.

Palabras Clave: Celulosa, biopolímeros, residuo agroindustrial

Keywords: Cellulose, biopolymers, agro-industrial waste

1. INTRODUCCIÓN

La modernización de los procesos industriales ha tenido como objetivo la creación de productos que satisfagan las necesidades humanas (Malik et al., 2023), un ejemplo de ello es la producción de plásticos que ha ido en aumento con el paso del tiempo y que en los últimos 65 años ha superado a cualquier otro material producido por el hombre (Riofrio et al., 2022), derivado a su bajo costo de fabricación y comercialización, además de su factibilidad y ergonomía en diferentes aplicaciones y su durabilidad. Tan solo en México SEMARNAT en el año 2023 reportó un consumo per cápita de 66 kg habitante⁻¹ anual y la generación de residuos de aproximadamente 59 kg habitante⁻¹ anual y así mismo la proporción de residuos con manejo inadecuado (no

recolectados o enviados a disposición en sitios con bajo nivel de control en sus operaciones) obtenida a través de Hotspots fue de 38%, y de 58% para el caso de WWC. La fuga de residuos plásticos se calculó como 7% en Hotspots y 15% en WWC.

La producción de plástico representa el 4% de las emisiones mundiales totales de dióxido de carbono (CO₂), estos plásticos no biodegradables ponen en riesgo la seguridad humana y la de los ecosistemas (Schmaltz et al., 2020). A medida que el plástico se degrada se producen micro y nanoplasticos que pueden actuar como vectores de contaminación orgánica y transferir su toxicidad a los organismos vivos (Rai et al., 2021). El aumento de los residuos plásticos se ha intensificado debido al consumo excesivo en países industrializados y a la pandemia de COVID-19 (Yuan et al., 2021). Debido a las propiedades del plástico como resistencia, durabilidad y versatilidad son esenciales en el sector de la salud, donde se emplean en la fabricación de herramientas y equipos médicos desechables (Chen et al., 2020), además, su uso en empaques es fundamental, siendo la aplicación más extendida a nivel mundial, el embalaje de alimentos (Parashar & Hait, 2021).

Es por eso que se están investigando diferentes compuestos biodegradables a base de almidón de plantas como maíz, papa y arroz para la producción de bioplásticos (Phadke & Rawtani, 2023), los mismos que pueden ser utilizados como envases para alimentos, sin causar ningún impacto perjudicial para la salud del consumidor (Silva et al., 2020). De igual manera se siguen realizando investigaciones para utilizar ciertos desechos orgánicos como la cascara de maracuyá, el almidón de aguacate, de yuca (Hena-Díaz et al., 2021) y los residuos de soja a escala industrial (Bagnani et al., 2024) en la producción de bioplásticos que puedan degradarse en un menor tiempo. La materia prima para la producción de bioplásticos se puede dividir en tres generaciones. La primera generación incluye plantas con alto contenido de carbohidratos, especialmente aquellas ricas en almidón, como el maíz (Vink et al., 2003). La segunda generación abarca cultivos no destinados al consumo humano, como la celulosa derivada de cáscaras o la melaza de caña de azúcar (Brizga et al., 2020). En la tercera generación, la materia prima se basa en la combinación de biomasa de algas y residuos industriales, los cuales se procesan mediante métodos fisicoquímicos (Jōgi & Bhat, 2020).

En la actualidad se están evaluando diferentes compuestos biodegradables a base de almidón de maíz, de papa y de arroz (Cristóbal et al., 2023) utilizando normas ASTM. Empezando con pruebas de enterramiento en el suelo, calculando la biodegradación, también evaluando la pérdida de masa de los polímeros. Las pruebas de enterramiento se están realizando según las normas ISO 17556 ASTM D5988-18. En las pruebas, se encontraron diferentes parámetros como retención de humedad, el nivel de pH, contenido de cenizas, entre otros (Gargi & Deepak, 2023). Sin embargo, los bioplásticos a partir de fuentes renovables como el almidón de alimentos, subproductos industriales, desechos agrícolas y entre otros recibieron un impacto de atención debido a las ventajas que presentan por su fácil degradación, su disponibilidad, respeto al ambiente a comparación de los plásticos (Wan et al., 2023).

Derivado de lo anterior y a la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías y mitigar los efectos adversos producidos por los plásticos, el presente artículo se encarga de caracterizar el olote de *Zea mays L.* de la región de Misantla, con la finalidad de que sus características físico-químicas puedan cumplir como materia prima para el desarrollo de biopolímeros.

2. METODOLOGÍA

El objetivo general de la investigación fue caracterizar las propiedades fisicoquímicas del residuo agroindustrial del olote de *Zea mays L.* de alta disponibilidad en Misantla, Ver. El presente estudio se realizó en el Instituto

Tecnológico Superior de Misantla. El residuo del olote de *Zea mays L.* fue recolectado de cultivos de maíz en el municipio de Misantla, Veracruz ver figura 1.

Figura 1. Municipio de Misantla, Veracruz
Fuente: Google Maps, 2026

Determinación de humedad

Se determinó la humedad presente en los residuos después del lavado y secado por medio del método gravimétrico AOAC 925.10. Para determinar el porcentaje de humedad de las muestras se aplica la ecuación 1.

$$\%Humedad = \frac{H_2 - H_3}{H_2 - H_1} * 100 \quad (1)$$

Donde:

H₁= peso del crisol vacío (g)

H₂= peso del crisol más muestra (g)

H₃= peso de la muestra desecada (g)

Las muestras se sometieron a un triturado fino por medio de un molino (figura 2) con la finalidad de reducir el tamaño de partícula para facilitar su manipulación.

Figura 2. Proceso de Molienda
Fuente: Propia

Posterior al proceso de molienda se somete a un tamizado (figura 3) el cual homogeniza el tamaño de partícula para poder realizar de manera exitosa el proceso de determinación de celulosa.

Figura 3. Proceso de Tamizado
Fuente: Propia

Determinación porcentual de celulosa

La determinación porcentual de celulosa se hace por el método propuesto por Licitra, Hernández, y Van Soest (1996). Se toma un gramo de muestra seca y se coloca en un matraz, se le añaden 15 ml de ácido acético al 80% y 1.5 ml de ácido nítrico concentrado. La solución se lleva a reflujo por 20 minutos. La muestra se filtra y neutraliza finalmente el residuo se lava con etanol; posteriormente, se coloca en un horno a 100 -105° C (figura 4) y se pesa (material A). El residuo obtenido se incinera a 540°C (material B) para luego enfriarlo a temperatura ambiente en un desecador y pesarlo.

La determinación del porcentaje de celulosa se calcula mediante la ecuación 2:

$$\% \text{ celulosa} = \frac{(\text{material A}) - (\text{material B})}{\text{peso de la muestra utilizada}} * 100 \quad (2)$$

Donde:

Material A= Crisol a peso constante con residuo

Material B= Residuo incinerado

Figura 4. Método de determinación de celulosa
Fuente: Propia

3. RESULTADOS

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos del proceso de secado de acorde a la humedad.

Tabla 1. Resultados de porcentaje de humedad

Muestra	Peso del crisol vacío H1 (g)	Peso del crisol con muestra H2 (g)	Peso de la muestra desecada H3 (g)	Porcentaje de Humedad (%)
1	29.18	29.64	29.63	2.17
2	43.77	44.77	44.75	2.00
3	45.38	46.38	46.36	2.00
4	30.68	31.68	31.64	4.00
5	29.61	30.61	30.58	3.00
6	29.2	30.21	30.15	5.94

Fuente: Propia

Analizando los valores obtenidos se presentan los valores estadísticos:

Tabla 2. Resultados estadísticos de humedad

Promedio	Valor Mínimo	Valor Máximo	Desviación Estándar	Varianza	Unidad
3.19	2.00	5.94	1.56	2.42	%

Fuente: Propia

Así mismo, se concentran en la tabla 3 los resultados de celulosa de acorde al método Licitra, Hernández, y Van Soest (1996).

Tabla 3. Resultados de celulosa

Muestra	Material A (g)	Material B (g)	% Celulosa
1	25	21.7623	87.05
2	25	18.0231	72.09
3	25	17.7773	71.11
4	25	19.76	79.04
5	25	16.6521	66.61

Fuente: Propia

A continuación, se presentan los resultados estadísticos de obtención de celulosa.

Tabla 4. Resultados de celulosa

Promedio	Valor Mínimo	Valor Máximo	Desviación Estándar	Varianza	Unidad
75.815	66.608	87.049	7.314	53.490	%

Fuente: Propia

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

a. Discusión

El porcentaje de humedad en los residuos de olote de *Zea mays L.* es bajo, sin embargo, de acuerdo a autores como son Ghanney et al. (2023) y Smith et al., (2020) donde indican que brotes analizados de humedad con valores de 20% hasta 52%, lo cual indica que en términos de descomposición o degradación es más pronunciada o acelerada, así mismo, la actividad microbiana y la degradación de fibras muestran que con el 45% de humedad aumentan los ácidos húmicos por lo que los compuestos orgánicos se degradan con mayor rapidez, por lo que la humedad presente en el producto obtenido juega un papel importante para la aplicación a futuro.

Con respecto al valor de celulosa nos indica que el olote nos representa una estrategia óptima frente al uso tradicional para la obtención de celulosa, ya que el uso tradicional nos causa deforestación y que con otro tipo de residuos no se alcanza lo suficiente, ya que nos permite valorizar el olote como alternativa y reducir presión sobre recursos naturales y contaminación en su disposición final. Además, represente una amplia aplicación en la industria textil, papel o biocompuestos, gracias a su propiedad de biodegradación y resistencia (Sun et al., 2005; Klemm et al., 2005).

b. Conclusión

El bajo porcentaje de humedad obtenido del residuo del olote (3.19%) resulta favorable para su aprovechamiento para la aplicación en bioplásticos ya que a altos contenidos de humedad nos representan degradación rápida por lo que su uso se limitaría solo a bolsas o bioplásticos de un solo uso, por lo que el olote nos puede garantizar una durabilidad y calidad mayor en aplicaciones donde se requiera durabilidad estructural o de duración prolongada.

De acuerdo a la celulosa obtenida confirma su viabilidad como alternativa sustentable, ya que reduce impactos ambientales desde su revalorización, Asimismo, la celulosa extraída del olote presenta propiedades

fisicoquímicas favorables, tales como biodegradabilidad, resistencia mecánica, renovabilidad y capacidad de modificación química, que la convierten en un insumo estratégico para el desarrollo de bioplásticos y biocompuestos. Estas características permiten usar el olote como fuente de polímeros para fabricación y /o refuerzo, lo cual puede desempeñarse en dos ámbitos, modificación de plásticos al añadir el residuo del olote para modificar su velocidad de degradación o creación de nuevos productos con tiempo de vida más cortos que los plásticos convencionales, por lo que apoya de manera directa a la economía circular y a los ODS 2030, dando un valor agregado al residuo.

5. AGRADECIMIENTOS

Se agradece al Tecnológico Nacional de México por seleccionar como agraciado el proyecto “Caracterización físico-química de residuos agroindustriales de alta disponibilidad en Misantla, Ver., para la formulación de biopolímeros” y número de registro 22666.25-PD en la convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2025.

REFERENCIAS

- [1] Bagnani, M., Peydayesh, M., Knapp, T., Appenzeller, E., Sutter, D., Kränzlin, S., Gong, Y., Wehrle, A., Greuter, S., Bucher, M., Schmid, M. & Mezzenga, R. (2024). From Soy Waste to Bioplastics: Industrial Proof of Concept. *Biomacromolecules*, 25(3), 2033–2040. <https://doi.org/10.1021/acs.biomac.3c01416>
- [2] Brizga, J., Hubacek, K. & Feng, K. (2020). The Unintended Side Effects of Bioplastics: Carbon, Land, and Water Footprints. *One Earth*, 3(1), 45–53. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.06.016>
- [3] Chen, C., Ng, D. Y. W. & Weil, T. (2020). Polymer bioconjugates: Modern design concepts toward precision hybrid materials. *Progress in Polymer Science*, 105, 101241. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2020.101241>
- [4] Cristóbal, J., Federica, P., Giavini, M., Caro, D., Manfredi, S. & Tonini, D. (2023). Management practices for compostable plastic packaging waste: Impacts, challenges and recommendations. *Gestión de residuos*. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.08.010>
- [5] Gargi, P. & Deepak, R. (2023). Bioplastics as polymeric building blocks: Paving the way for greener and cleaner environment. *Revista Europea de Polímeros*, 199, 112453. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2023.112453>
- [6] Ghanney, P., Yeboah, S., Anning, D. K., Yang, H., Wang, Y., & Qiu, H. (2023). Moisture-induced effects on lignocellulosic fractions and humification during aerobic composting of straw and manure. *Fermentation*, 9(6), 551. <https://doi.org/10.3390/fermentation9060551>
- [7] Google. (2026). *Misantla, Veracruz* [Mapa]. Google Maps.
- [8] Henao-Díaz, L. S., Cadena-Casanova, C. L., Bolio López, G. I., Veleza, L., Azamar-Barríos, J. A., Hernández-Villegas, M. M. & Córdova-Sánchez, S. (2021). Obtaining and characterization films of a bioplastic obtained from passion fruit waste (*Passiflora edulis*). *Agro Productividad*, 11. <https://doi.org/10.32854/agrop.v14i7.2010>
- [9] Klemm, D., Heublein, B., Fink, H. P., & Bohn, A. (2005). Cellulose: Fascinating biopolymer and sustainable raw material. *Angewandte Chemie International Edition*, 44(22), 3358–3393. <https://doi.org/10.1002/anie.200460587>
- [10] Licitra, G., Hernández, T. M., & Van Soest, P. J. (1996). Standardization of procedures for nitrogen fractionation of ruminant feeds. *Animal Feed Science and Technology*, 57(4), 347–358. [https://doi.org/10.1016/0377-8401\(95\)00837-3](https://doi.org/10.1016/0377-8401(95)00837-3)
- [11] Jõgi, K. & Bhat, R. (2020). Valorization of food processing wastes and by-products for bioplastic production. *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, 18, 100326. <https://doi.org/10.1016/j.scp.2020.100326>
- [12] Malik, S., Muhammad, K. & Waheed, Y. (2023). Nanotechnology: A Revolution in Modern Industry. *Molecules*, 28(2), 661. <https://doi.org/10.3390/molecules28020661>
- [13] Parashar, N. & Hait, S. (2021). Plastics in the time of COVID-19 pandemic: Protector or polluter? *Science of The Total Environment*, 759, 144274. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144274>
- [14] Phadke, G. & Rawtani, D. (2023). Bioplastics as polymeric building blocks: Paving the way for greener and cleaner environment. *European Polymer Journal*, 199, 112453. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2023.112453>
- [15] Rai, P. K., Lee, J., Brown, R. J. C. & Kim, K.-H. (2021). Micro- and nano-plastic pollution: Behavior, microbial ecology, and remediation technologies. *Journal of Cleaner Production*, 291, 125240. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125240>

- [16] Riofrio, A., Cornejo, M. & Baykara, H. (2022). Life cycle and environmental impact evaluation of polylactic acid (PLA) production in Ecuador. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 27(6), 834–848. <https://doi.org/10.1007/s11367-022-02067-4>
- [17] Schmaltz, E., Melvin, E. C., Diana, Z., Gunady, E. F., Rittschof, D., Somarelli, J. A., Viridin, J. & Dunphy-Daly, M. M. (2020). Plastic pollution solutions: emerging technologies to prevent and collect marine plastic pollution. *Environment International*, 144, 106067. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106067>
- [18] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (2023). *Inventario nacional de fuentes de contaminación plástica* (Primera edición) [PDF]. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/817333/INFCP_RE_2023.pdf
- [19] Silva, M. L. T., Brinques, G. B. & Gurak, P. D. (2020). Desenvolvimento e caracterização de bioplásticos de amido de milho contendo farinha de subproduto de broto. *Brazilian Journal of Food Technology*, 23. <https://doi.org/10.1590/1981-6723-32618>
- [20] Sun, X. F., Xu, F., Sun, R. C., Fowler, P., & Baird, M. S. (2005). Characteristics of degraded cellulose obtained from steam-exploded wheat straw. *Carbohydrate Polymers*, 60(1), 15–26. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2004.11.021>
- [21] Smith, W. A., Wendt, L. M., Bonner, I. J., & Murphy, J. A. (2020). *Effects of storage moisture content on corn stover biomass stability, composition, and conversion efficacy*. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 8, 1027. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.01027>
- [22] Vink, E. T. H., Rábago, K. R., Glassner, D. A., & Gruber, P. R. (2003). Applications of life cycle assessment to NatureWorks™ polylactide (PLA) production. *Polymer Degradation and Stability*, 80(3), 403–419. [https://doi.org/10.1016/S0141-3910\(02\)00372-5](https://doi.org/10.1016/S0141-3910(02)00372-5)
- [23] Wan-Yahaya, W. A., Azman, N. A., Fatmawati, A., Abd-Hamid, K. H. & Almajano, M. P. (2023). Exploring the Potential of Seaweed Derivatives for the Development of Biodegradable Plastics: A Comparative Study. *Polymers*. <https://doi.org/10.3390/polym15132884>
- [24] Yuan, X., Wang, X., Sarkar, B., & Ok, Y. S. (2021). The COVID-19 pandemic necessitates a shift to a plastic circular economy. *Nature Reviews Earth & Environment*, 2(10), 659–660. <https://doi.org/10.1038/s43017-021-00223-2>

Correo de correspondencia: miguel.lr@martineztorre.tecnm.mx